

ZAMONAVIY GEOGRAFIK XARITALAR VA ULARNING AHAMIYATI

Mamatkulova Mayaguzal Yalkopberdiyevna

Termiz, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429890>

Xarita (*nemischa Karte-asl; yunoncha chartes-yozish uchun ishlatiladigan papirus varag'i*)-kartografik proyeksiyalardan foydalangan holda belgilar yordamida yaratilgan Yer yuzasi, yulduzli osmon yoki uning qismlarining qisqartirilgan tasviri (namunasi). Xaritada daryo o'zanining o'zgarishi, tuproq qoplami, jarliklar, botqoqliklar, aholi punktlari va yo'llarning tabiatni uzgarishi va boshqalar ko'rsatilgan. buli arni. aniqlash mumkin. Ob'ektlarning joylashishini va o'zaro bog'liqligini masshtabda, fazoviy va sonli xususiyatlarda aniqlaydi. Xarita mamlakat sanoati va iqtisodiyoti, ilm- fan va mudofaa sohasida muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, u turli binolarni tadqiq qilish, rejalashtirish, loyihalashda keng qo'llaniladi;^[1]

Xarita-Yer yuzasi yoki uning qismlarini aniq kartografik proyeksiyadagi xaritasi, uni tekislikda minimallashtirish va umumlashtirish. Kerakli ma'lumotlar foydalanish maqsadiga qarab ko'rsatiladi.

(Xaritalar yordamida yo'llarda harakatlanish). Xaritani oldindan sinchkovlik bilan o'rganish va harakatlanish yo'nalishini eslab qolish kerak: yo'lning tabiati, yo'l bo'yidagi inshootlar, yo'lning ufqqa nisbatan umumiy yo'nalishi, o'tish mumkin bo'lmagan nuqtalar va aylanib o'tish mumkin bo'lgan yo'llarning joylashuvi, chorrahalar va kesishmalar. Keyin xaritada asosiy yo'nalishlar tanlanadi va harakatning to'g'riligini nazorat qilish uchun kerakli marshrut uchun tanlanadi. Butun marshrut uzunligi va tanlangan marshrutlar orasidagi masofalar o'lchanadi va qayd etiladi. Xarita haydash paytida yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bir marshrutdan ikkinchisiga o'tish, xaritani mahalliy relef bilan muntazam ravishda taqqoslash, bosib o'tgan masofa va marshrutlar bo'yicha harakatlanishning to'g'riligini kuzatish sizning joylashuvingizni va tanlangan marshrutlarga nisbatan marshrutdagi transportning oxirgi nuqtasini bilish uchun zarurdir. nuqta.

(Kartochkalar yordamida yo'ldan tashqarida harakatlanish). Buning uchun xaritada yo'lning har bir burilishi uchun taniqli mahalliy quruqlik yo'nalishlari ko'rsatilgan holda yo'nalish belgilanadi. Marshrut imkon qadar mahalliy ob'ektlarga (zovuqlar, aloqa liniyalari va boshqalar) yaqin bo'lishi kerak. b.) tuzlashning chiziqli yo'nalishlariga to'g'ri kelishi kerak. Bir marshrutdan ikkinchi marshrutga o'tishda xaritada marshrutni tez-tez yo'naltirish va uni mahalliy relef bilan tekislash kerak.

(Mahalliy relyefni xaritada o'rganish)-tekislikning gorizontol tasviri haqida fikr yuritish, yer yuzasida notekis bo'shliqni va relyefni (qiyalik, nuqtalar balandligi va boshqalar) tasavvur qilish b.) tabiatni aniqlash uchun hisob-kitoblar va o'lchovlarni bajarish. Relyefni umumiy xarakteristikalarini gorizontallarning shakli va chastotasining yuzaki ko'rinishi bilan aniqlanadi. Bu xususiyatlardan foydalanib, birinchi navbatda, asosiy vilkalar (tizmalar), vodiylar va jarliklar ko'rsatiladi. Relyefning tabiati bilan umumiy tanishgandan so'ng, berilgan vazifaga muvofiq uni har tomonlama o'rganish, shuningdek, kerakli o'lchov va hisob-kitoblarni amalga oshirish boshlanadi. Xaritaga ko'ra, yer yuzasining mutlaq balandligini gorizontallar va belgilar orqali aniqlash mumkin. Ufqdagi nuqtaning balandligi bu ufqning belgisiga to'g'ri keladi. Agar nuqta gorizontallar orasida joylashgan bo'lsa, u unga eng yaqin bo'lgan pastki ufqning balandligini topadi va bu hajmga bu nuqtaning ortiqcha qismini qo'shadi gorizontol. Ushbu ortiqcha, odatda, vizual interpolasyon bilan aniqlanadi. Nisbiy ustunlik (nisbiy

balandlik) ularning mutlaq balandliklari orasidagi farq sifatida hisoblanadi. Nishabning nishabi maxsus grafik - yotoq shkalasi bilan belgilanadi. U xarita ramkasining o'ng tomonida, chiziqli masshtabning o'ng tomonida joylashgan.

(Xaritadagi orientatsiya)-mahalliy orientatsiyaning asosiy shakli.Xaritadagi orientatsiya xaritani yo'naltirish,undagi nuqtani aniqlash va xaritani mahalliy hududga moslashtirishdan iborat.

(Mashtabli xarita).Kartalarning shkalasi 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000 va 1:1000000. Kichik bo'linmalarning komandirlari o'z vazifalarini bajarish uchun ko'pincha janglarda 1:50000 va 1:100000 masshtabli xaritalardan foydalanadilar. 1:200 000, 1:500000 va 1:1000000 masshtabli xaritalar katta shtab-kvartiralar ishida, shuningdek, maxsus vazifalar uchun ishlatiladi.

(Kartadagi nuqtalarni qo'llang)-nuqta koordinatalarda joylashishi kerak bo'lgan kvadratni aniqlang va unga nuqta chizing.Topilgan kvadratning janubiy chizig'idan uning yon tomonlarida xarita masshtabidagi bo'lim chizilgan.U kvadratning pastki qismi va X nuqtasi orasidagi farqga mos kelishi kerak.Olingan belgilar nozik chiziqlar bilan birlashtiriladi.Ushbu chiziq bo'yicha kvadratning g'arbiy tomoniga chiziq torting.U kvadratning chap tomonidagi Y nuqtasining farqiga mos kelishi kerak.Bu siz izlayotgan nuqta.

(Nomenklatura xaritasi)-ko'p sahifali geografik xaritalarning har bir sahifasining joylashishini yoki xaritaning boshqa sahifalariga nisbatan joylashish tartibini belgilovchi belgilar tizimi.Xaritalar nomenklaturasi.Xaritalarda chiziqlar chizish bilan chambarchas bog'liq bo'lib,u qo'shirlarni xaritalar bilan ta'minlashni tashkil etishda qo'llaniladi.Xaritalar nomenklaturasi jadval shaklida (xaritaning har bir sahifasi yig'ish jadvali yoki xaritalar katalogiga muvofiq alfavit-raqamli yoki alfanumerik belgi bilan belgilanadi),koordinata (xaritaning har bir varag'i uning nuqtalaridan birining koordinatalari bilan belgilanadi) sahifaning markaziy nuqtasi), raqamli yoki alfanumerik, yoki alfanumerik kod tayinlangan).

(Mahalliy chiziqlar bo'yicha xaritalarni yo'naltirish)-mahalliy ob'yektlar (yo'llar,ariqlar,aloqa liniyalari) mavjud bo'lganda qo'llaniladigan chiziqli yo'nalish.Mahalliy hududdagi chiziq ustida turib,xaritani shunday aylantiringki,chiziqli ob'ekt tasvirining yo'nalishi uning xaritadagi mahalliy yo'nalishiga to'g'ri keladi,shunda uning o'ng va chap tomonidagi barcha boshqa ob'ektlarning tasvirlari joylashadi chap.Agar manzil ma'lum bo'lsa va o'sha joydan ko'rinadigan marshrutlar xaritada belgilangan bo'lsa, u holda xarita marshrut yo'nalishi bo'yicha yo'naltiriladi. O'lchagichni istalgan yo'nalishdagi joylashuv nuqtasi bilan tekislaydi. Tanlangan yo'nalish maqsadli chiziqda bo'lishi uchun xaritani chizg'ich bo'ylab aylantiradi. Nishon qilayotganda, o'lchagichning chetini yo'riqnomaga qaratib ushlab turing.

References:

1. „Human Health: Impacts, Adaptation, and Co-Benefits — IPCC“. 31-oktyabr 2020-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 11-oktyabr 2020-yil.
2. ↑ „Water and the global climate crisis: 10 things you should know“ (en). *www.unicef.org*. 27-oktyabr 2021-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 27-oktyabr 2021-yil.
3. ↑ lump up to:3.0 3.1 „WHO calls for urgent action to protect health from climate change – Sign the call“. *www.who.int. World Health Organization* (2015). 8-oktyabr 2015-yilda asl nusxadan arxivlandi. Qaraldi: 19-aprel 2020-yil.

4. ↑ [lump up to:4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15](#) Romanello, Marina; McGushin, Alice; Di Napoli, Claudia; Drummond, Paul; Hughes, Nick; Jamart, Louis; Kennard, Harry; Lampard, Pete *et al.* (October 2021). "[The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future](#)". *The Lancet* **398** (10311): 1619–1662. doi:[10.1016/S0140-6736\(21\)01787-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)01787-6). PMID [34687662](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34687662/). ↑ McMichael, Anthony J; Woodruff, Rosalie E; Hales, Simon (March 2006). "Climate change and human health: present and future risks". *The Lancet* **367** (9513): 859–869. doi:[10.1016/s0140-6736\(06\)68079-3](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(06)68079-3). PMID [16530580](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16530580/).

INNOVATIVE
ACADEMY